

Guia do Mochileiro Universitário: Reduzindo a Desorientação Acadêmica de Calouros por Meio de uma Plataforma Digital

GUIA PARA O QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS ESTUDANTES

RQ1: Qual foi a sua maior dificuldade ou o que mais te deixou "perdido(a)" quando você começou na universidade?

RQ2: O quão fácil ou difícil foi para você entender seu horário e encontrar suas salas de aula na primeira semana?

RQ3: Que tipo de tutorial te ajudaria mais?

(Vídeos curtos, Passo a passo com imagens, Texto explicativo direto, Não usaria tutoriais)

RQ4: Destas funcionalidades que planejamos, qual delas você acha mais importante? (Mapa Interativo, Horários e Salas, Tutoriais do SIGA, Guia dos Projetos Acadêmicos, Guia sobre Monitorias e ICs)

RQ5: Que outra informação você gostaria que estivesse nesse "Guia"?

Ex: Teve outros sistemas da universidade com os quais você também tem dificuldade? Se sim, quais?

QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS PROFESSORES/COORDENADORES

RQ1: Quais são as perguntas que vocês mais recebem de calouros no e-mail da coordenação?

RQ2: Do ponto de vista da coordenação, qual destas funcionalidades geraria mais valor para vocês? (Ex: Tutoriais do SIGA para reduzir dúvidas, Vitrine de Projetos para engajamento, etc.)

RQ3: Além do que planejamos, que outra informação crítica a coordenação gostaria que o calouro soubesse na primeira semana?